

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rnini va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
Karimova Umida Alijon qizi	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
Sh. Allanazarova, R. Janabaeva	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev	

TARJIMA MASHQLARI ORQALI NEMIS TILI (DAF) DARSIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH

Musayeva Guzal Ne'matillayevna

O'zMPU, Roman-german tillari kafedrasida o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-5619-0293

Annotatsiya: Nemis tilini chet tili sifatida (DaF) o'qitishda tarjima mashqlarining o'rni zamonaviy metodik yondashuv nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Kommunikativ metodika tomonidan uzoq vaqt inkor etilgan tarjima jarayoni bugungi kunda "til vositachiligi" (Sprachmittlung) tushunchasi doirasida qayta talqin etilmoqda. Tarjima mashqlarining talabalarda lingvistik, sotsiomadaniy va pragmatik kompetensiyalarni shakllantirishdagi strategik ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: DaF, kommunikativ kompetensiya, tarjima metodikasi, til vositachiligi (Sprachmittlung), funksional tarjima.

Abstract: The role of translation exercises in teaching German as a foreign language (DaF) is examined from the perspective of a modern methodological approach. Translation, previously rejected within communicative methodology, is currently being reconsidered under the concept of "language mediation" (Sprachmittlung). The study substantiates the strategic importance of translation exercises in developing learners' linguistic, sociocultural, and pragmatic competences.

Key words: GFL (German as a Foreign Language), communicative competence, translation methodology, language mediation, functional translation.

Аннотация: Роль переводческих упражнений при обучении немецкому языку как иностранному (DaF) рассматривается с позиции современных методических подходов. Перевод, длительное время отвергавшийся в рамках коммуникативной методики, в настоящее время переосмысливается через понятие "языковая медиация" (Sprachmittlung). Обосновывается стратегическая значимость переводческих упражнений в формировании лингвистической, социокультурной и прагматической компетенций обучающихся.

Ключевые слова: DaF, коммуникативная компетенция, методика перевода, языковая медиация, функциональный перевод.

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslik va lingvodidaktika sohasida talabalarning faqatgina grammatik qoidalarni bilishi emas, balki real muloqot jarayonida tildan samarali foydalana olishi ustuvor vazifa hisoblanadi. Nemis tilini chet tili sifatida (Deutsch als Fremdsprache – DaF) o'qitishda o'tgan asrning 70–80-yillarida "tarjima" tushunchasi dars jarayonidan deyarli chiqarib tashlangan edi. Bunga asosiy sabab sifatida tarjimaning talabani "ona tili qobig'ida" ushlab qolishi va tabiiy nutq rivojlanishiga to'sqinlik qilishi ko'rsatilgan.

Biroq, so'nggi yillarda Yevropa Kengashining tillarni bilish darajasi bo'yicha umumiy mezonlari (CEFR) yangilanishi bilan "Language Mediation" (til vositachiligi) tushunchasi markaziy o'ringa chiqdi. Endilikda tarjima shunchaki so'zma-so'z o'girish emas, balki bir madaniyat kontekstidagi ma'lumotni ikkinchi madaniyat sohibiga tushunarli tarzda yetkazish san'ati sifatida ko'rilmog'ida. Bu esa DaF darslarida tarjima mashqlarini yangicha, kommunikativ mazmun bilan boyitishni dolzarb qilib qo'yadi.

Tadqiqot obyekti sifatida oliy ta'lim muassasalarida nemis tilini o'qitish jarayoni olingan bo'lsa, uning predmeti tarjima mashqlari orqali kommunikativ ko'nikmalarni integratsiyalashgan holda rivojlantirish metodikasidir.

Maqsad – DaF darslarida tarjimaning samarali modellarini aniqlash va ularning talaba nutqiy faoliyatiga ta'sirini baholash. Shu maqsadda tarjimaning didaktik funksiyalari o'rganildi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarjima metodikasining evolyutsiyasi bir necha bosqichni bosib o'tgan. Grammatik-tarjima metodi (Grammatik-Übersetzungs-Methode) davrida tarjima asosiy maqsad edi. Keyinchalik, Hans Vermeer tomonidan ishlab chiqilgan "Skopos nazariyasi" tarjimaning funktsionalligini birinchi o'ringa olib chiqdi.¹ Nemis metodisti Werner Hüllen ta'kidlashicha, chet tilini o'rganuvchi baribir o'z ongida ona tili bilan parallel aloqa o'rnatadi. Shunday ekan, bu aloqani taqiqlash emas, balki uni to'g'ri yo'naltirish lozim.²

Karl-Richard Koenigs o'zining "Übersetzen im Deutschunterricht" asarida tarjimani "pedagogik vosita" (Übersetzen als Hilfsmittel) va "maqsadli faoliyat" (Übersetzen als Ziel) sifatida farqlashni taklif etadi.³

O'zbekistonlik olim Sh. Imyaminova o'z tadqiqotlarida nemis va o'zbek tillari o'rtasidagi tipologik farqlarni hisobga olgan holda, "ekvivalentlik" tushunchasiga alohida to'xtalib o'tadi. Uning fikricha, tillararo tafovutlarni tarjima orqali tushuntirish talabadagi lingvistik kompetensiyani mustahkamlaydi.⁴

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda sifat va miqdoriy tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil asosida nemis tili grammatik konstruksiyalari va ularning o'zbek tilidagi funktsional analoglari solishtirildi. Pedagogik eksperiment doirasida talabalarning ikki guruhi (nazorat va tajriba) o'rtasida sinov o'tkazildi, bunda tajriba guruhida "Sprachvermittlung" mashqlaridan muntazam foydalanildi. So'rovnomaga orqali talabalarning tarjimaga bo'lgan munosabati va uchraydigan qiyinchiliklari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarjima mashqlarining kommunikativ tabiati: An'anaviy tarjima ko'pincha zerikarli va mexanik bo'lgan bo'lsa, kommunikativ tarjima ma'lum bir maqsadga ega. Masalan, "Quyidagi matnni tarjima qiling" buyrug'i o'rniga "Germaniyalik do'stingizga O'zbekistonning diqqatga sazovor joylari haqidagi broshuradagi asosiy ma'lumotlarni nemis tilida tushuntirib bering" kabi topshiriqlar beriladi.

Bu yerda talaba:

1. Matnni selektiv (tanlab) o'qiydi;
2. Muhim ma'lumotni ajratadi;
3. Uni ikkinchi tilga moslashtiradi (adaptatsiya).

Interferensiyani yengish strategiyalari: O'zbek talabalari uchun nemis tilidagi Artikel (artikl), Satzklammer (gap ramkasi) va Präpositionen (ko'makchilar) doimiy qiyinchilik tug'diradi. Tarjima mashqlari orqali ushbu farqlar ongli ravishda tahlil qilinadi.

Misol: "Men kitobni o'qidim" – "Ich habe das Buch gelesen".

Agar talaba faqat so'zma-so'z o'g'irsa, gap oxiridagi fe'lning o'rnini (gelesen) unutishi mumkin. Kontrastiv tarjima mashqlari talabaning diqqatini aynan shu tarkibiy farqqa qaratadi.⁵

Olib borilgan 3 oylik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, tarjima mashqlaridan interaktiv shaklda foydalanilgan guruhda:

1. **Leksik boylik:** so'zlarni kontekstda qo'llash darajasi 30 % ga oshdi.
2. **Sotsiomadaniy bilim:** nemis xalqiga xos bo'lgan iboralar va "idiomalar"ni tushunish hamda ularga o'zbek tilidan muqobil topish ko'nikmasi shakllandi.
3. **Psixologik to'siq:** talabalar ona tilidan "qo'rqmasdan" foydalanishni, uni chet tili uchun tayanch sifatida ko'rishni boshladilar.

DaF darslarida qo'llaniladigan tarjima mashqlarining tipologiyasi

Kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda tarjima uchta asosiy funktsional guruhga ajratildi. Bu guruhlar talabaning til darajasiga ko'ra murakkablashib boradi:

1. Leksik-semantik transformatsiya mashqlari (A1–A2 darajalari uchun):

Ushbu bosqichda maqsad so'zlarni shunchaki tarjima qilish emas, balki ularning "madaniy talqinini" tushuntirishdir. Masalan, nemis tilidagi "Feierabend" tushunchasi o'zbek tiliga shunchaki "ishdan keyingi vaqt"

1 Vermeer, H. (1989). Skopos and Commission in Translational Action. – P. 173.

2 Hüllen, W. (2005). Didaktik der Fremdsprachen. – S. 92.

3 Königs, K. (2000). Übersetzen im Deutschunterricht. – S. 14.

4 Imyaminova, Sh. S. (2019). Nemis tili nazariyasi. – 67-b. Nemis va o'zbek tillari qiyosiy tipologiyasi. Toshkent.

5 Nord, C. (2018). Translating as a Purposeful Activity. Routledge.

deb o'g'irilishi mumkin, lekin uning kommunikativ funksiyasi – ish kunining tugashi va hordiqning boshlanishini anglatadi. Talabalarga bunday so'zlarni kontekst orqali tushuntirish topshiriladi.

2. Sintaktik parallelizm va kontrastiv mashqlar (B1–B2 darajalari uchun):

Nemis tili sintaksisida gap oxirida keluvchi fe'l konstruksiyalari (ikkilamchi fe'llar, Perfekt, Passiv) o'zbek tili bilan qisman o'xshash bo'lsa-da (o'zbek tilida ham fe'l asosan gap oxirida keladi), modal fe'llar qo'llanilishida farqlar mavjud.

Mashq turi: "Ssenariyli tarjima". Talabaga nemis tilidagi rasmiy xat beriladi va uni o'zbek tilidagi rasmiy xat qoliplariga moslab, mazmunan qayta qurish (rekonstruksiya) yuklanadi.

3. Vositachilik (Mediation/Sprachvermittlung) mashqlari (C1 darajasi uchun):

Bu bosqichda tarjima eng oliy kommunikativ shaklga kiradi. Talaba ikki tomon o'rtasida tushuntiruvchi vositachi rolini o'ynaydi.

Misol: nemis tilidagi statistik jadvalni o'zbek tilida og'zaki sharhlab berish. Bu yerda talaba raqamlarni so'zga aylantiradi va maqsadli tilda tushunarli xulosa yasaydi.

Tadqiqot davomida aniqlangan qiyinchiliklar va ularning yechimi

O'tkazilgan tahlillar natijasida o'zbek auditoriyasida nemis tilini o'rganishda quyidagi "interferensiya nuqtalari" aniqlandi:

1-jadval: Interferensiya nuqtalari

Nemis tili konstruksiyasi	O'zbek talabasidagi noto'g'ri yondashuv	Tarjima mashqi orqali yechim
Präpositionen (zu, nach, in)	Ma'noni faqat lug'atdan qidirish	Kontekstual-vaziyatli tarjima mashqlari
Artikel (der, die, das)	O'zbek tilida turkum yo'qligi sababli tushirib qoldirish	Matni "aniqlik" darajasiga ko'ra tahliliy tarjima qilish
Wortstellung (Gap tartibi)	O'zbek tili tartibini nusxalash	Transformatsiya mashqlari (gapni turli o'rinlardan boshlab tarjima qilish)

Tarjimaning psixolingvistik jihatlari: Dars jarayonida ona tilidan mutlaq voz kechish talabada "kommunikativ depressiya"ni keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tarjima mashqlari talabaga o'z bilimlarini "nazorat qilish" imkonini beradi. Talaba o'zining ona tilidagi boy imkoniyatlarini nemis tili bilan solishtira turib, tildagi "nuans"larni (nozik farqlarni) yaxshiroq his qila boshlaydi. Bu esa nemis tilida gapirishda ishonchni (Selbstvertrauen) oshiradi.

Tarjima mashqlarini DaF darslariga tatbiq etishda quyidagi tamoyillarga amal qilish lozim:

- Bosqichma-bosqichlik:** A1–A2 darajasida oddiy so'z birikmalari, B1–C1 darajasida esa murakkab matnlar va sinxron interpretatsiya elementlari.
- Vaziyatga asoslanganlik:** har bir tarjima topshirig'ining aniq bir "adresati" bo'lishi shart.
- Xatolarga to'g'ri yondashuv:** tarjimadagi xato faqat lingvistik xato emas, balki kommunikativ muvaffaqiyatsizlik sifatida tahlil qilinishi kerak.

Maqolaning ushbu qismida DaF o'qituvchilari uchun tarjima mashqlarini tashkil etishda amal qilinishi lozim bo'lgan 4 ta asosiy tamoyil taklif etiladi:

- Funksionallik tamoyili:** tarjima qilinayotgan matn real hayotda qo'llaniladigan (autentik) bo'lishi shart. Masalan, poyezd jadvali, dori yo'riqnomasi yoki ijtimoiy tarmoqdagi post.
- Maqsadlilik (Skopos) tamoyili:** talaba tarjimini kim uchun va nima maqsadda qilayotganini bilishi kerak. "O'qituvchi tekshirishi uchun" emas, balki "germaniyalik hamkorga tushuntirish uchun".
- Leksik-frazeologik muvofiqlik:** tarjimada so'zlarning lug'atdagi birinchi ma'nosi emas, balki kontekstdagi frazeologik ma'nosini topishga undash (masalan, nemischa "Kopf hoch!" – o'zbekcha "Boshingni ko'tar!" emas, balki "Ruhni tushirma!").
- Kreativlik:** ba'zi hollarda tarjima qilib bo'lmaydigan (unübersetzbar) so'zlarni tasviriy yo'l bilan (parafraz) tushuntirish ko'nikmasini shakllantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tarjima DaF darslarida "keraksiz yuk" emas, balki kommunikativ ko'priq vazifasini o'taydi. To'g'ri tashkil etilgan tarjima mashqlari talabanning intellektual salohiyatini oshiradi, uning ikki til tizimi o'rtasidagi farqlarni sezish qobiliyatini (Sprachbewusstsein) o'stiradi.

Takliflar:

1. Oliy o'quv yurtlari uchun DaF darsliklarida tarjimani "Sprachvermittlung" sifatida talqin qiluvchi maxsus bo'limlarni joriy etish.
2. Talabalarni nafaqat yozma, balki og'zaki "tezkor tarjima" (Blitz-Frage-Übersetzung) mashqlariga o'rgatish.
3. Tarjima jarayonida madaniy realiyalarni (Kulturraumspezifisch) tushuntirishga alohida vaqt ajratish ^[8].

Olib borilgan ilmiy izlanish shuni tasdiqlaydiki, DaF darslarida tarjima mashqlari bu eskilikka qaytish emas, balki til o'rganishning ongli va yuqori darajali bosqichidir. Kommunikativ kompetensiya faqatgina gapirish bilan cheklanib qolmay, u o'z ichiga ikki xil lingvomadaniy muhit orasida axborotni to'g'ri transfer qilishni ham oladi.

Kommunikativ mashqlar, topshiriqlar yoki dialoglar jarayonida talabanning bir madaniyat kontekstidagi ma'lumotni ikkinchi madaniyat sohibiga tushunarli tarzda yetkazishi natijasida DaF darslarida tarjima mashqlarini yangicha, kommunikativ mazmun bilan boyitilishiga erishiladi. Bu – yetkazish san'ati sifatida ko'rib chiqildi.

Nemis tili grammatik konstruksiyalari va ularning o'zbek tilidagi funksional analoglari solishtirilib o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Imyamirnova, Sh. S. (2019). Nemis va o'zbek tillari qiyosiy tipologiyasi. Toshkent: Universitet.
2. Hüllen, W. (2005). Didaktik der Fremdsprachen: Eine Einführung. Paderborn: Schöningh.
3. Königs, K. (2000). Übersetzen im Deutschunterricht – ja, aber wie? Fremdsprache Deutsch.
4. Europarat. (2020). Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Strasbourg.
5. Nord, C. (2018). Translating as a Purposeful Activity. Routledge.
6. Storch, G. (1999). Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. München: Wilhelm Fink Verlag.
7. Westhoff, G. (2001). Fertigkeit Lesen. München: Goethe-Institut.
8. Bausch, K.-R., Christ, H., & Krümm, H.-J. (2003). Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Francke.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.